

ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТИНИНГ ВАЗИФАЛАРИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Аллаяров Аймурза Атабаевич

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565742>

Ҳозирги ривожланиб бораётган Ўзбекистон Республикасининг тинчлиги ва осойишталигини сақловчи органлардан бири бу Ички ишлар органлари ҳисобланади ва бу органнинг асосий бўғинларидан бири Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳисобланади. Сўнги йилларда бу соҳага давлатимиз раҳбари томонидан катта эътибор қаратилиб келинмоқда ва кўплаб қонун, фармон, қарорлар қабул қилинган. Жумладан: 2014 йилнинг 14 майда Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги¹ қонун қабул қилинганлиги бевосита ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликнинг профилактикасини самарали ташкил этиш ҳамда профилактика фаолиятида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммоларни ечишни имконини берди ва ушбу қонунда профилактика инспекторларининг қонуний ваколатлари қатъиян белгилаб берилди, ҳамда маънавий-маърифий, ҳуқуқий чора – тадбирларни амалга ошириш бўйича тегишли давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда иш фаолиятини амалга оширишини белгилаб берилди.

Ички ишлар вазирлиги фаолияти тубдан ислоҳ этилди. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича мутлақо янгича тизим йўлга қўйилди. Жумладан, Тошкентда “хавфсиз шаҳар”, Самарқанд, Бухоро, Хива ва Шаҳрисабз шаҳарларида “хавфсиз туризм”, Паркент туманида “хавфсиз дам олиш” концептуал лойиҳалари жорий этилди. Бундан ташқари, профилактика инспекторларининг моддий, ижтимоий муҳофазаси кучайтирилди. Ҳуқуқ-тартибот органлари энг замонавий техникалар билан таъминланди. Янги тузилма – Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ташкил этилди. Ушбу саъй-ҳаракатлар ўз самарасини бермоқда. Мамнуният билан айтиш керакки, профилактик тадбирлар натижасида жиноятчилик сони йилдан-йилга камаймоқда. Рақамларга эътибор берсак, агар 2016 йилда 87,4 минг жиноят содир этилган бўлса, 2020 йилда ушбу

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 майдаги ЎРҚ-371-сон Қонуни [Электрон манба: <https://lex.uz/acts/-2387357> (мурожаат қилинган сана: 28.10.2024)].

кўрсаткич 62 мингга ташкил этган бўлиб, ўтган даврга нисбатан қарийб 29 фоизга тушган. Бу жуда катта кўрсаткич. Хорижий мамлакатлар тажрибаси таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳар 100 минг аҳолига Россия Федерациясида 1379 та, Қозоғистонда 1315 та, Украинада 1059 та, Арманистонда 906 та, Озарбайжонда 266 та, Тожикистонда 244 та жиноят тўғри келмоқда. Қувонарлиси шундаки, мамлакатимизда ушбу кўрсаткич 177 тани ташкил этади. Бу МДХга аъзо мамлакатлар орасида энг паст демакдир².

Бундан ташқари юримизда Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг вазифаларини мақбулаштириш ва профилактика инспекторларини уларнинг вазифа ва фаолият йўналишлари билан боғлиқ бўлмаган тадбирларга жалб қилиш ҳамда фаолиятига асоссиз аралаштириш тақиқланаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармонининг 4-иловасига биноан ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари зиммасига юклатилган вазифалар рўйхати тасдиқланди. Булар:

➤ Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида ваколатли давлат органлари ва ташкилотларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолияти натижаларини умумлаштириш ва ягона ахборот-таҳлил тизимига киритилишини таъминлаш;

➤ Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудидаги криминоген вазиятни мунтазам равишда ўрганиб бориш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ва уларга барҳам бериш бўйича қонунчиликда белгиланган чора-тадбирларни амалга ошириш;

➤ Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида аҳоли ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус ва виктимологик профилактикасини амалга ошириш;

➤ Ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни белгиланган тартибда профилактик ҳисобга ва маъмурий назоратга олиш, улар билан яқка тартибдаги профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш, ижтимоий мослаштириш ишларини индивидуал дастур тузган ҳолда ташкил этиш;

² Холмуродов Д. Э. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида амалга оширилган туб ислохотлар //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 20-25.

- Ёшлар, айниқса уларнинг уюлмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш;
- Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, шу жумладан вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологларга кўмаклашиш;
- Вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, терроризм, экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ишларни бевосита амалга ошириш;
- Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланган шахсларга ҳимоя ордерини бериш ва ҳимоя ордери талабларининг ижроси устидан назоратни амалга ошириш;
- Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида баённомалар тузиш ва Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига мувофиқ тегишли маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш;
- Жисмоний шахсларни ва юридик шахсларнинг вакилларини қабул қилиш, уларнинг мурожаатларини белгиланган тартибда кўриб чиқиш;
- Ваколатли давлат органлари ва ташкилотлар билан яқин ҳамкорликда бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида ҳар бир оилани бевосита жойида ўрганган ҳолда, фуқароларнинг жамоат хавфсизлигига оид ва ҳуқуқбузарликларга сабаб бўлиши мумкин бўлган муаммолари ва норозилиklarини аниқлаш, уларни бартараф этиш бўйича зарур чораларни кўриш;
- Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида паспорт режими қоидаларига риоя этилиши юзасидан назоратни амалга ошириш;
- Тажовузкор руҳий касаллар, спиртли ичимликка ружу қўйганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда давлат соғлиқни сақлаш тизимини бошқариш органлари ва соғлиқни сақлаш муассасаларига кўмаклашиш.
- Пробация назоратидагиларнинг хулқ-атворини назорат қилишда, ўрнатилган чекловларга риоя этишини текширишда, шунингдек, янги жиноят содир этишининг олдини олишда пробация инспекторларига кўмаклашиш.

➤ Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида жамоат тартибини сақлашга доир чора-тадбирларни амалга ошириш, «Фидокор ёшлар» жамоатчилик патруль гуруҳлари фаолиятини ташкил этиш. Фуқароларни, уларнинг розилиги билан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чораларини амалга оширишда кўмаклашишга жалб этиш.

➤ Давлат органлари, жамоат ва бошқа ташкилотлар раҳбарларига ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ҳамда уларга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф қилиш ҳамда маҳалладаги мавжуд ижтимоий муаммоларни ҳал этмаганлик юзасидан тақдимномалар киритиш.

➤ Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида фуқаролар ва юридик шахслар томонидан фуқаровий ва хизмат қуроли ҳамда унинг ўқдорларини сақлаш қоидаларига риоя этилишини назорат қилишга кўмаклашиш.

➤ Бириктирилган маҳалла (қишлоқ, овул) ҳудудида тақиқланган ташкилотлар ҳамда террорчилик, экстремистик ва бошқа ғайриқонуний ва бузғунчилик йўналишидаги гуруҳлар фаолиятига алоқадор шахсларни аниқлашга кўмаклашиш.

➤ ОИВ/ОИТСнинг тарқалишини барвақт олдини олиш, ахлоқсизлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш ҳамда фоҳишахоналарнинг сақланишига чек қўйишга кўмаклашиш.

➤ Доимий яшаш жойини узоқ муддатга тарк этган шахсларни аниқлаш ва ҳисобини юритиш, уларнинг чет элда бўлиш жойлари ва муддатларини аниқлаш юзасидан қариндошлари билан мунтазам иш олиб бориш, узоқ муддат мобайнида чет элда бўлиб қайтган шахслар билан профилактик ишларни амалга ошириш.

➤ Жиноятларни аниқлаш ва фош этиш ҳамда суриштирув, тергов ва суд органларидан яшириниб юрган, жазодан бўйин товлаётган, бедарак йўқолган шахсларни ҳамда қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатларда бошқа шахсларни қидириш, шунингдек, шахси номаълум мурдаларнинг шахсини аниқлаш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга кўмаклашиш.

➤ Шахсни мажбурий келтириш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажримини белгиланган тартибда ижро этиш³.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/5749291#5749827>. Мурожаат вақти: 24.01.2024 й.

Назаримизда, ушбу хизмат ходимларини вазифаларни аниқ белгиланиши жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти куйидаги асосий тамойилларга таянган ҳолда амалга оширилди:

- ❖ қонунийлик;
- ❖ фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш ҳамда уларни ҳурмат қилиш;
- ❖ очиқлик ва шаффофлик;
- ❖ жамоат хавфсизлигига тажовуз қилувчи таҳдидларнинг олдини олиш ва бартараф этиш тадбирларининг устуворлиги;
- ❖ жамоат хавфсизлигини таъминлашда барча ваколатли тузилмаларнинг ҳаракатлари изчиллиги ва бирдамлиги таъминлаш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 майдаги ЎРҚ-371-сон Қонуни [Электрон манба: <https://lex.uz/acts/-2387357> (мурожаат қилинган сана: 28.10.2024)].
2. Холмуродов Д. Э. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида амалга оширилган туб ислохотлар //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 20-25.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/uz/docs/5749291#5749827>. Мурожаат вақти: 24.01.2024 й.
4. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267. Қиличев Х.М. Вояга етмаган болаларнинг исмга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 63-67.
5. Маматович, Қ.Х. (2022). Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 764-769.
6. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.

7. Янгибаев А., Аллаяров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.
8. Янгибаев А.К. Участие политических партий в формировании органов государственной власти (опыт узбекистана) //Право и жизнь. – 2016. – №. 10-12. – С. 118-130.

